

AGRICULTURAL SCIENCES

ENERGY POTENTIAL OF THREE-STEMMED WILLOW (*SALIX TRIANDA* L.) IN THE WESTERN FOREST-STEPPE ZONE

Moroz V.

Associate Professor of the Department of Agribiotechnology, Candidate of Agricultural Sciences

Shuvar A.

Head of the Department of Agribiotechnology, Doctor of Agricultural Sciences, Senior Researcher

Grokholska T.

Lecturer at the Department of Agricultural Biotechnology, Doctor of Philosophy

Radzibaba E.

Master of the Department of Agricultural Biotechnology

Hobysh O.

Master of the Department of Agricultural Biotechnology

West Ukrainian National University, Ternopil

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВЕРБИ ТРИТИЧИНКОВОЇ У ЗОНІ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО

Мороз В.В.

доцент кафедри агробіотехнологій, кандидат сільськогосподарських наук

Шувар А.М.

завідувач кафедри агробіотехнологій, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий

співробітник

Грохольська Т.М.

викладач кафедри агробіотехнологій, доктор філософії

Радзібаба Є. І.

магістр кафедри агробіотехнологій

Гобиш О.Г.

магістр кафедри агробіотехнологій

Західноукраїнський національний університет, Тернопіль

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14236887>

Abstract

The energy potential of *Salix triandra* in the conditions of the Western Forest-Steppe was analyzed. For this purpose, experimental plantations were established at the experimental plots of the Western National University, from which plant material was selected. Phytofractions of the plant (stem, branches, leaves) were selected in the experimental plots in a freshly cut state, after which it was dried in the laboratory to an absolutely dry state. Based on the results obtained, a statistical analysis was performed, followed by mathematical modeling, which resulted in the derivation of power-law regression equations for individual phytofractions - stem, bark, and leaves. The obtained equations were used to estimate the energy potential of energy willows. The study determined the calorific value of biomass, the energy potential of one hectare of willow plantation, and the total energy potential of willow in the university's research plots.

Анотація

Проаналізовано енергетичний потенціал *Salix triandra* в умовах Лісостепу Західного. З цією метою на експериментальних ділянках Західного національного університету було закладено дослідні плантації, з яких здійснювався відбір рослинного матеріалу. На дослідних ділянках відбирали фітофракції рослини (стовбурець, гілки, листя) у свіжозрізаному стані, після чого його в лабораторних умовах його осушували до абсолютно сухого стану. За одержаними результатами проведено статистичний аналіз з подальшим математичним моделюванням, результатом якого стало одержання степеневих рівнянь регресії за окремими фітофракціями – стовбур, кора та листя. За допомогою отриманих рівнянь проведено оцінку енергетичного потенціалу енергетичних верб. У дослідженні встановлено теплотворну здатність біомаси, енергетичний потенціал одного гектара вербового насадження, а також загальний енергетичний потенціал верби на дослідних ділянках університету.

Keywords: phytomass, fractions, modeling, statistical analysis, energy potential.

Ключові слова: фітомаса, фракції, моделювання, статистичний аналіз, енергетичний потенціал.

Вирощування енергетичних плантацій верби є новим напрямом для аграрного бізнесу і сприяє створенню нових робочих місць у сільській місцевості, розвитку місцевих біоенергетичних підприємств і зміц-

нення економіки регіонів. *Salix triandra* характеризується швидким ростом і може давати врожай біомаси вже через кілька років після посадки. Це дозволяє швидко отримати великі обсяги деревної маси, яка може бути використана як сировина для біопалива [3, 8, 12].

Методи досліджень включали у себе: польовий – збір зразків з дослідних ділянок університету; ваговий – зважування біомаси; камеральний – аналіз одержаних результатів; статистичний метод – кореляційний аналіз, описова статистика, регресія; математичний – одержання степеневих рівнянь.

З метою вивчення енергетичного потенціалу *Salix triandra* з дослідного поля Західноукраїнського національного університету, відбирали модельні трирічні дерева (10-20% від загальної кількості на ділянці) з різними біометричними показниками (висота, діаметр). Висота обраних дерев вимірювалась за допомогою висотоміра та рулетки. Для низькорослих кущів використовували пряму вимірвальну лінійку. Діаметр дерев визначали на висоті 1,3 м від землі за допомогою штангельциркуля. Свіжозрізані зразки зважували за окремими фракціями – стовбурець, гілля та листя. Після чого зразки висушували в лабораторних умовах при температурі 105°C в сушильній шафі СП-50С [1, 2, 4].

Частку абсолютно сухої речовини визначали за формулою:

$$S = \frac{m_1}{m} \quad (1),$$

де $S_{кф}$ – вміст абсолютно сухої речовини у польових зразках фітомаси, частка від одиниці; m_1 – маса польового зразка (або його структурного елемента) в абсолютно сухому стані, г; m – маса польового зразка (або його структурного елемента) у свіжозрізаному стані, г.

Фітомасу кори та деревини в абсолютно сухому стані вираховували за формулою [10]:

$$m = V \times \rho_{баз} \quad (2),$$

де $\rho_{баз}$ – базисна щільність (для деревини 467, для кори 444) м³/кг [5, 6]; m – маса польового зразка (або його структурного елемента) у свіжозрізаному стані, кг.

Загальну фітомасу *Salix triandra* визначали за

допомогою формули:

$$M_z = m_{st} + m_k + m_l \quad (3),$$

де M_z – загальна фітомаса, т/га; m_{st} – фітомаса стовбура, т/га; m_k – фітомаса кори, т/га; m_l – фітомаса листя, т/га [5-7].

Ця методика дозволяє точно оцінити фітомасу енергетичної верби, яка може використовуватися для виробництва біоенергії, і є важливим інструментом для розробки ефективних стратегій у біоенергетичному секторі.

Енергетичний потенціал верби включав розрахунок можливого виходу енергії з одиниці маси біомаси і передбачав декілька основних етапів [3, 9]: розрахунок теплотворної здатності вологого матеріалу:

$$Q_{волога} = Q_{суха} \times (1 - W) \quad (4),$$

де $Q_{волога}$ – теплотворна здатність вологого матеріалу, $Q_{суха}$ – теплотворна здатність сухого матеріалу, W – вологість матеріалу;

енергетичний потенціал одного гектара верби розраховували за формулою:

$$E_{га} = M \times Q \quad (5),$$

де $E_{га}$ – загальна кількість енергії з 1 га у гігаджоулях (ГДж);

оцінка енергетичного потенціалу плантації на площу насаджень визначали за рівнянням:

$$E_{пл} = E_{га} \times S \quad (6),$$

де $E_{пл}$ – енергетичний потенціал плантації з верби, ГДж, $E_{га}$ – загальна кількість енергії з 1 га, ГДж, S – площа плантації.

Результати досліджень. На дослідній ділянці Західноукраїнського національного університету було відібрано зразки верби тритичинкової для проведення досліджень. Здійснювався відбір та зважування фітомаси листя, однорічних тонких пагонів, а також центрального стовбура. Висота досліджуваних кущів становила від 1,0 до 1,3 м, діаметр коливався в межах від 0,9 до 1,9 см. Фітомаса листя варіювала від 0,016 до 0,021 кг, фітомаса стовбура – від 0,05 до 0,09 кг, а фітомаса кори – від 0,01 до 0,02 кг. Значення фітомаси зразків верби представлено у таблиці 1.

Таблиця 1

Фітомаса зразків *S. triandra* у свіжозрізаному стані

№ куща	Вік, років	Висота куща, м	Діаметр, см	Маса фракцій модельних стовбурців, кг					Загальна надземна фітомаса, кг
				листя	однорічні пагони	тонкі пагони (до 0,5 см)	грубі пагони (понад 0,5 см)	центральный стовбурець	
1	3	1,3	1,9	0,021	0,012	0,015	0,025	0,085	0,158
2	3	1,1	1,3	0,016	0,004	0,005	0,006	0,05	0,081
3	3	1,1	1,4	0,019	0,004	0,006	0,007	0,055	0,091
4	3	1,2	1,5	0,02	0,01	0,012	0,014	0,076	0,132
5	3	1,0	1	0,016	0,008	0,009	0,01	0,064	0,107
6	3	1,1	1,2	0,017	0,009	0,010	0,011	0,065	0,112
7	3	1,1	1,1	0,017	0,009	0,011	0,012	0,065	0,114
8	3	1,3	1,7	0,021	0,012	0,014	0,014	0,083	0,144
9	3	1,1	1,1	0,019	0,008	0,009	0,01	0,075	0,121
10	3	1,2	1,5	0,020	0,010	0,010	0,011	0,080	0,131
11	3	1,1	1,1	0,018	0,008	0,009	0,01	0,077	0,122
12	3	1,2	1,6	0,019	0,009	0,011	0,012	0,074	0,125
13	3	1,3	1,8	0,021	0,011	0,013	0,013	0,082	0,140
14	3	1,0	0,9	0,017	0,010	0,011	0,012	0,065	0,115

Проведено статистичний аналіз фітомаси у свіжо-розрізаному стані. Результати статистичних параметрів наведених у таблиці 2 дозволяють здійснити

поглиблений аналіз основних біометричних характеристик дерева (висоти, діаметра, маси листя, стовбура і кори) *S. triandra*.

Таблиця 2

Статистичні показники та їх оцінка

Показники	Висота, м	Діаметр, см	Листя, кг	Стовбур, кг	Кора, кг
X_{cp} (середнє арифметичне значення)	1,15	1,364	0,019	0,071	0,014
C_v (стандартна помилка)	0,027	0,084	0,000	0,003	0,001
σ (стандартне відхилення)	0,102	0,313	0,002	0,011	0,002
D (дисперсія вибірки)	0,010	0,098	0,000	0,000	0,000
A (коефіцієнт асиметрії)	-0,905	-1,102	-1,415	-0,513	-0,513
E (ексцес)	0,254	0,246	-0,09	-0,591	-0,591
min (мінімум)	1	0,9	0,016	0,05	0,01
max (максимум)	1,3	1,9	0,021	0,085	0,017
V (коефіцієнт варіації), %	8,9	22,9	9,8	15,0	15,0

Середнє арифметичне значення (X_{cp}) відображає центральну тенденцію кожної з вибірок та є базовим показником для порівняння досліджуваних характеристик. Середня висота досліджуваних дерев становить 1,15 м, середній діаметр – 1,36 см, середня маса листя – 0,019 кг, маса стовбура – 0,071 кг, а маса кори – 0,014 кг.

Стандартна помилка (C_v) є мірою точності оцінки середнього значення, відображаючи можливе відхилення середнього при багаторазовому повторенні вибірки. Менші значення стандартної помилки для таких характеристик, як маса кори (0,001) та листя (0,001), свідчать про високу точність середнього значення в цих вибірках, тоді як діаметр має помітно більшу стандартну помилку (0,084), що вказує на ширший розкид значень.

Стандартне відхилення (σ) є показником розсіювання даних навколо середнього значення та дозволяє оцінити варіативність кожної характеристики. Найбільше стандартне відхилення у діаметра (0,313), що свідчить про високу мінливість значень у цій вибірці, тоді як для маси кори ($\sigma = 0,002$) варіативність є мінімальною.

Дисперсія (D) є квадратом стандартного відхилення, що відображає сумарне розсіювання значень у вибірці. Найвищий рівень дисперсії для діаметра (0,098) підтверджує його значну варіативність, тоді як інші характеристики мають значно нижчі значення дисперсії, зокрема маса листя ($3,32 \times 10^{-6}$).

Коефіцієнт асиметрії (A) вказує на напрямок та ступінь асиметрії розподілу значень відносно середнього. Всі показники мають негативний коефіцієнт асиметрії, що свідчить про асиметричний розподіл зі зміщенням вліво, тобто значна частина значень розподілена нижче середнього. Зокрема, діаметр має найвищий рівень асиметрії ($A = -1,10$), що вказує на значний дисбаланс значень у бік нижчого діапазону.

Ексцес (E) є мірою "гостроти" чи "плоскості" розподілу значень. Позитивне значення ексцесу для висоти (0,254) вказує на гостріший, сконцентрований навколо середнього, розподіл, тоді як негативне значення ексцесу для маси листя (-0,089) та інших параметрів свідчить про відносно плоский розподіл.

Мінімум (min) та максимум (max): відображають крайні точки у вибірках, характеризуючи діапазон значень для кожного показника. Наприклад, діаметр змінюється в межах від 0,9 до 1,9 см, маса листя – від 0,016 до 0,021 кг, що дозволяє оцінити максимальну варіативність значень у кожному з наборів.

Коефіцієнт варіації (V) є відносною мірою варіативності, вираженою у відсотках, та дозволяє порівняти варіативність між вибірками різних розмірів і одиниць вимірювання. Найвищий коефіцієнт варіації для діаметра (22,9%) вказує на суттєву мінливість цієї характеристики відносно середнього значення. Інші показники, такі як висота та маса листя, мають значно нижчі значення коефіцієнта варіації, що свідчить про їх відносно стабільний розподіл.

Загалом, наведені статистичні параметри вказують на те, що діаметр є найбільш варіативною характеристикою серед досліджуваних показників, демонструючи як високе стандартне відхилення, так і значний коефіцієнт варіації. Висота, маса стовбура та маса кори є менш мінливими параметрами, що вказує на відносну стабільність їхніх значень у вибірці [14].

За одержаними результатами проведено кореляційний аналіз. Результати коефіцієнти рангової кореляції між параметрами верби тритичинкової в абсолютно сухому стані представлено у таблиці 3.

Коефіцієнти рангової кореляції між параметрами верби тритичинкової в абсолютно сухому стані

Показники	Висота, м	Діаметр, см	Листя, кг	Однорічні пагони, кг	Тонкі пагони(до 0,5 см), кг	Грубі пагони (понад 0,5 см), кг	Центральний стовбурець, кг
Висота, м	1,000	–	–	–	–	–	–
Діаметр, см	0,953	1,000	–	–	–	–	–
Листя, кг	0,890	0,839	1,000	–	–	–	–
Однорічні пагони, кг	0,587	0,435	0,592	1,000	–	–	–
Тонкі пагони(до 0,5 см), кг	0,669	0,550	0,653	0,965	1,000	–	–
Грубі пагони (понад 0,5 см), кг	0,608	0,578	0,580	0,776	0,861	1,000	–
Центральний стовбурець, кг	0,728	0,575	0,801	0,855	0,828	0,693	1,000

Кореляційна матриця показує взаємозв'язок між морфометричними характеристиками верби тритичинкової. Отримані коефіцієнти кореляції вказують на високий рівень зв'язку між більшістю досліджуваних показників. Висота рослини має дуже сильну позитивну кореляцію з діаметром стовбура (0,953) та листям (0,890), що свідчить про те, що зі збільшенням висоти рослини, як правило, збільшується діаметр і маса листя. Також спостерігається сильний зв'язок висоти з фітомасою центрального стовбурця (0,728).

Діаметр стовбура має сильну кореляцію з масою листя (0,839), що вказує на тенденцію до збільшення маси листя з потовщенням стовбура. Також діаметр демонструє помірний зв'язок з масою однорічних пагонів (0,435) та центральним стовбурцем (0,575).

Маса листя помітно корелює з масою центрального стовбурця (0,801) та грубих пагонів (0,580), що свідчить про зв'язок між фітомасою листя і стовбурця, а також про тенденцію до збільшення маси обох складових частин куща.

Однорічні пагони мають дуже сильну кореляцію з тонкими пагонами (0,965), що свідчить про їх взаємозв'язок як вегетативних частин рослини. Також існує помірний зв'язок з грубими пагонами (0,776) і центральним стовбурцем (0,855), що свідчить про узгоджене зростання маси цих структур.

Тонкі пагони (до 0,5 см) мають значну кореляцію з грубими пагонами (0,861) та центральним стовбурцем (0,828), що вказує на їх взаємозалежність і можливу координацію розвитку.

Грубі пагони (понад 0,5 см) демонструють помірний рівень кореляції з центральним стовбурцем (0,693), що свідчить про залежність між розвитком основного стовбура і пагонів більшої товщини.

Загалом, результати кореляційної матриці відображають узгоджений ріст морфологічних показників верби тритичинкової, де основні вегетативні компоненти взаємопов'язані.

Подальшим кроком було моделювання залежності фітомаси від біометричних показників дерева (висота, діаметр) та окремими фітофракціями дерева (листя, кора, стовбур). За допомогою *Microsoft Excel* проведено регресійний аналіз та одержані математичні рівняння.

Результати регресійного аналізу дозволяють оцінити компоненти надземної фітомаси верби тритичинкової (*Salix triandra*) в абсолютно сухому стані за допомогою рівнянь, що враховують діаметр стовбура (d) і висоту рослини (h). У кожному рівнянні також вказаний коефіцієнт детермінації (R^2), який демонструє, наскільки добре модель пояснює варіативність даних.

Фітомаса листя:

$$m_l = 0,001 \times d^{1,17} \times h^{-0,08}, R^2=0,77.$$

Рівняння має коефіцієнт детермінації $R^2=0,77$, що свідчить про досить високий рівень пояснення моделі – 77% варіативності у фітомасі листя пояснюється діаметром і висотою. Параметр при діаметрі (1,17) вказує на позитивний вплив діаметра на масу листя, тоді як показник при висоті (-0,08) незначний і негативний. На основі одержаного рівняння побудовано 3D графік залежності фітомаси листя верби в абсолютно сухому стані від діаметра та висоти рослини (рис. 1).

Рис. 1. Графік залежності фітомаси листя від біометричних показників *Salix triandra*

Фітомаса стовбура:

$$m_s = 0,026 \times d^{3,80} \times h^{-1,04}, R^2=0,69.$$

Рівняння має коефіцієнт детермінації $R^2=0,69$, тобто 69% варіативності в фітомасі стовбура пояс-

нюється діаметром і висотою. Значне значення показника при діаметрі (3,80) вказує, що діаметр стовбура є основним фактором, що впливає на його масу. Негативний показник при висоті (-1,04) демонструє зворотній вплив висоти. 3D графік рис. 2.

Рис. 2. Графік залежності фітомаси стовбура від біометричних показників *Salix triandra*

Фітомаса кори:

$$m_k = 0,005 \times d^{3,80} \times h^{-1,03}, R^2=0,69.$$

Рівняння для фітомаси кори має такі ж показники, як і для стовбура, а коефіцієнт детермінації також дорівнює $R^2=0,69$. Це вказує на подібний

вплив діаметра і висоти на фітомасу кори, з переважним впливом діаметра (3,80) і незначно негативним впливом висоти (-1,03).

Графік залежності фітомаси кори рослини в абсолютно сухому стані від діаметра та висоти рослини (рис. 3).

Рис. 3. Графік залежності фітомаси кори від біометричних показників *Salix triandra*

Отже, діаметр є основним предиктором для оцінки фітомаси стовбура і гілок, тоді як вплив висоти є менш суттєвим або навіть зворотним, особливо для компонентів стовбура та гілок. Одержані рівняння підходять для оцінки фітомаси трирічних енергетичних верб.

Методика визначення енергетичного потенціалу верби передбачає поетапний підхід до оцінки кількості доступної біомаси, її теплотворної здатності та загальної енергетичної вигоди, яка може бути отримана з верби як джерела біоенергії. Це дозволяє оптимізувати використання плантацій верби та оцінити можливість її інтеграції в енергетичний баланс країни чи окремого регіону.

Середньорічний урожай визначається на основі кількох циклів ротації (2-3 роки). Урожайність фітомаси верби може досягати 8(10)-15 тонн сухої речовини з гектара на рік.

Для енергетичних розрахунків зазвичай використовується суха речовина, оскільки волога знижує енергетичну цінність. Теплотворна здатність (калорійність) біомаси – це кількість енергії, що вивільняється під час повного згоряння одиниці маси біомаси. У середньому для деревини верби цей показник теплотворної здатності коливається в межах 18-19 МДж/кг (мегаджоулів на кілограм) для сухої маси. Якщо біомаса не є повністю сухою, теплотворну здатність коригують, оскільки під час спалювання частина енергії витрачається на випаровування вологи. Після визначення кількості сухої

фітомаси на гектар і її теплотворної здатності, розраховується енергетичний потенціал верби на одиницю площі.

Для визначення енергетичного потенціалу одного куща верби можна скористатися теплою згоряння кожної компоненти фітомаси. Для верби тричичинкової значення теплоти згоряння зазвичай такі: фітомаса листя ~18 МДж/кг; фітомаса стовбура ~19 МДж/кг; фітомаса кори ~18 МДж/кг.

Враховуючі, що на дослідних ділянках середній діаметр куща становив 1,36 см, а висота 1,5 м. Щоб розрахувати енергетичний потенціал, скористаємося з вище одержаними рівняннями, та помножимо фітомасу кожного компонента на відповідне значення теплоти згоряння.

1. Енергетичний потенціал листя:

$$m_l = 0,001 \times 1,36^{1,17} \times 1,5^{-0,08} = 0,0014 \text{ кг,}$$

$$E = 0,0014 \text{ кг} \times \frac{18 \text{ МДж}}{\text{кг}} = 0,025 \text{ МДж.}$$
2. Енергетичний потенціал стовбура:

$$m_s = 0,026 \times 1,36^{3,80} \times 1,5^{-1,04} = 0,055 \text{ кг,}$$

$$E = 0,055 \text{ кг} \times \frac{19 \text{ МДж}}{\text{кг}} = 1,04 \text{ МДж.}$$
3. Енергетичний потенціал кори:

$$m_k = 0,005 \times 1,36^{3,80} \times 1,5^{-1,03} = 0,011 \text{ кг,}$$

$$E = 0,011 \text{ кг} \times \frac{18 \text{ МДж}}{\text{кг}} = 0,191 \text{ МДж.}$$

Враховуючі, що один кущ верби на дослідних ділянках мав в середньому 6 пагонів, то енергетичний потенціал листя становитиме 0,15 МДж, стовбурів – 6,25 МДж, а кори – 0,19 мДж. Загальний енергетичний потенціал куща – 7,55 МДж (рис. 4).

Рис. 4. Енергетичний потенціал куща верби тритичинкової

Якщо середньорічна продуктивність 3-х річної верби становить, в середньому 12 тонн сухої маси на гектар, а теплотворна здатність біомаси – 19 МДж/кг, то енергетичний потенціал одного гектара верби можна розрахувати за формулою:

$$E_{га} = M \times Q = 12 \text{ т} \times \frac{19 \text{ МДж}}{\text{кг}} = 228 \text{ МДж}.$$

Оцінка енергетичного потенціалу плантації на площу насаджень визначають наступним чином, отриманий показник енергетичного потенціалу на гектар множиться на загальну площу плантації верби. Площа плантації на дослідних ділянках університету становить – 0,2 га, отже:

$$E_{пл} = E_{га} \times S = 228 \text{ ГДж} \times 0,2 = 45,6 \text{ МДж}.$$

При оцінці можливого заміщення викопного палива, енергетичний потенціал біомаси часто переводять у інші одиниці для порівняння з викопними джерелами енергії. Наприклад, 1 ГДж біомаси відповідає приблизно 27,78 м³ природного газу або 0,034 тонни нафти.

За допомогою таких розрахунків можна оцінити, скільки викопного палива можна замінити біомасою верби з певної площі. Якщо з гектара можна отримати 228 МДж, це еквівалентно заміщенню 6 333 м³ природного газу або 7,75 тонни нафти. Якщо оцінити площу дослідної ділянки університету, то отримуємо: 1 267 м³ природного газу або 1,55 тонни нафти.

Спалювання біомаси верби має значно менший вплив на довкілля, ніж використання викопного палива. Використання верби для виробництва енергії сприяє зниженню викидів CO₂, оскільки процес спалення верби є вуглецево-нейтральним (вуглець, що вивільняється при спалюванні, був попередньо поглинений під час росту рослини).

Висновки. Відповідно до проведеного аналізу, найбільшу варіативність верби тритичинкової показав діаметр, що свідчить про його значну мінливість у досліджуваній вибірці. Інші параметри, такі як висота, маса стовбура та кори, показали відносну стабільність.

Результати кореляційного аналізу підтвердили взаємозв'язок між морфометричними показниками

верби тритичинкової. Висота кущів сильно корелює з діаметром стовбура (коефіцієнт кореляції 0,953) та масою листя (0,890), що вказує на позитивний зв'язок між цими показниками. Діаметр стовбура також має сильний зв'язок з масою листя та помірний – з масою однорічних і центрального стовбурця. Це свідчить про узгоджене зростання основних структур рослини.

Проведені розрахунки показали, що діаметр є основним фактором для прогнозування фітомаси стовбура і гілок верби, тоді як висота має менш значний або навіть зворотний вплив на масу стовбура та кори. Модель для фітомаси листя має високий коефіцієнт детермінації (R² = 0,77), що вказує на пояснення 77% варіативності діаметром і висотою. Аналогічно, коефіцієнт детермінації для стовбура і кори (R² = 0,69) підтверджує основну роль діаметра.

Середній енергетичний потенціал одного куща верби тритичинкової становить 7,55 МДж, де листя, стовбур і кора забезпечують 0,15 МДж, 6,25 МДж і 0,19 МДж відповідно. В середньому один гектар плантацій забезпечує 228,0 МДж енергії, що еквівалентно 6 333 м³ природного газу або 7,75 тонни нафти.

З площі вербових насаджень університету можливо одержати 1267 м³ природного газу або 1,55 тонни нафти. Це підтверджує доцільність використання верби тритичинкової як енергетичної культури для альтернативного заміщення викопного палива, що має стратегічне значення для енергетичної незалежності.

Список літератури:

1. Белоус А., Голяка Д. Оценка надземной фитомассы *Salix cinerea* L. в естественных фитоценозах Украинского Полесья. *Miskininkystè*. 2013. № 2 (74). P. 48–55.
2. Білоус А. М., Голяка Д. М. Якісні показники надземної фітомаси верби попелястої (*Salix cinerea* L.) у природних фітоценозах Чернігівського Полісся. Біоресурси і природокористування: наук. журнал. 2013. Т. 5, № 3–4. С. 131–136.

3. В перевагах енергетичної верби можна переконатися вже і на Україні. Інформаційно-аналітичне видання «Сучасні аграрні технології». № 8–9 (324–325). К. : ТОВ «ВКО «Дельта-Агро», 2012. С. 96–99.
4. Голяка Д. М. Моделювання фітомаси кущів *Salix cinerea* L. у природних фітоценозах Чернігівського Полісся. *Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України* : зб. наук.-техн. праць. 2014. Вип. 24.5. С. 18–26.
5. Голяка Д. М., Білоус А. М. Нормативне забезпечення процесу оцінювання компонентів фітомаси кущів *Salix cinerea* L. для біотехнічних заходів. *Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України* : зб. наук.-техн. праць. 2014. Вип. 24.2. С. 39–45.
6. Голяка Д. М., Білоус А. М., Голяка М. А. Фітомаси чагарникових верб у природних фітоценозах Чернігівського Полісся.: Монографія. К.: НУ-БіП України, 2018. 227 с.
7. Гордієнко М. І. Чагарникові верби рівнинної частини України / М. І. Гордієнко, Я. Д. Фучило, А. Ф. Гойчук. К. : Інститут аграрної економіки УААН, 2002. С. 10–27.
8. Кругляк Ю. М. Біоекологічні особливості видів, форм та гібридів кущових верб (*Salix* L.) в умовах Правобережного Лісостепу України : дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 03.00.05. К., 2011. 153 с.
9. Кругляк Ю. М. Водний режим і посухостійкість листків видів, форм та гібридів роду *Salix* L. *Інтродукція рослин*. 2012. № 1. С. 85–89.
10. Лакида П. І. Фітомаса лісів України : монографія. Тернопіль : Збруч, 2001. – 256 с.
11. Фучило Я. Д., Сбитна М. В. Вербі України : (біологія, екологія, використ.) : монографія. К. : Логос, 2009. 200 с.